

SOVET DAVRINING SO'NGGI O'N YILLIGIDA BUXORO VILOYATIDA ISHCHI VA XIZMATCHILARNI TAYYORLASH HAMDA MALAKASINI OSHIRISH TIZIMI (1980–1990 YY.)

Rivojov Sherzod Shoyimovich

Fan va texnologiyalar universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18345280>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1980–1990 yillarda Buxoro viloyatida xalq xo'jaligi tarmoqlari uchun mutaxassis va ishchi kadrlar tayyorlash jarayoni tahlil etiladi. Tadqiqotda oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar sonining o'sishi, kasb-hunar va professional-texnik ta'lim muassasalarining roli, malakali ishchi kadrlar tayyorlash dinamikasi yoritilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, xususan mexanizator kadrlar tayyorlashdagi pasayish tendensiyalari va uning iqtisodiy oqibatlari ko'rsatib berilgan. Ishda ishchi va xizmatchilarni qayta tayyorlash hamda malaka oshirish tizimining holati respublika ko'rsatkichlari bilan qiyosiy tahlil qilingan. Umuman olganda, Buxoro viloyatida kadrlar tayyorlash tizimi sovet davri iqtisodiy siyosati doirasida shakllanib, ishlab chiqarish tarmoqlari ehtiyojlariga xizmat qilgani, biroq 1980-yillar oxiriga kelib ayrim sohalarda samaradorlik pasaygani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro viloyati, 1980–1990 yillar, kadrlar tayyorlash, xalq xo'jaligi, oliy va o'rta maxsus ta'lim, professional-texnik ta'lim, malakali ishchilar, mexanizatorlar, malaka oshirish, qayta tayyorlash.

Kirish: Sovet davrida Buxoro viloyati sanoat va qishloq xo'jaligi rivoji ham markaz manfaatlariga bo'ysundirilgan holda shakllantirildi. Viloyat iqtisodiyotida ko'p tarmoqli, to'laqonli sanoat bazasini yaratishdan ko'ra, umumittifoq ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan xom ashyo yo'nalishlari ustuvor etildi. Xususan, qishloq xo'jaligida paxtachilik yetakchi tarmoq sifatida rivojlantirildi, bu esa yer-suv resurslarining biryoqlama ishlatilishiga olib keldi. Sanoat sohasida esa Buxoroda asosan xomashyoga dastlabki ishlov berishga ixtisoslashgan korxonalar faoliyat yuritdi. Yoqilg'i-energetika va qazilma boyliklar bilan bog'liq tarmoqlar (ayniqsa, gaz va neft qazib olish) rivojlantirilgan bo'lsa-da, yuqori texnologiyali, tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar kam bo'ldi. Bu holat viloyat sanoatining markaziy hududlarga qattiq qaram bo'lib qolishiga sabab bo'ldi [1].

Kadrlar tayyorlash masalasida ham mutanosiblik saqlanmadi. Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligi uchun mutaxassislar tayyorlash haddan tashqari ko'paytirilgan, sanoat uchun esa mahalliy millat vakillaridan muhandis-texnik kadrlar yetarlicha yetishtirilmadi. Natijada muhim sanoat korxonalariga rahbar va mutaxassislar asosan markaziy rayonlardan yuborildi. Bu esa mahalliy kadrlarga bo'lgan ishonchsizlikni kuchaytirib, ularning bilimi va salohiyati to'la ro'yobga chiqishiga to'sqinlik qildi.

Keltirilgan jadval ma'lumotlari 1980–1990 yillarda Buxoro viloyatida ishchi va xizmatchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish jarayonlari miqdoriy jihatdan amalga oshirilganini ko'rsatsa-da, mazkur jarayonlarning sifat va samaradorlik darajasi jiddiy tanqidiy bahoni talab etadi. Xususan, 1990 yilda Buxoro viloyatida 10,9 ming nafar ishchi va xizmatchi qayta tayyorlash va ikkinchi kasbga o'qitishdan, 51,1 ming nafari esa malaka oshirishdan o'tgan. Bu ko'rsatkichlar respublika miqqiyosidagi umumiy raqamlarga nisbatan past ulushni tashkil etib, viloyatning kadrlar tayyorlash tizimida yetakchi emas, balki ijrochi hudud sifatida shakllanganini ko'rsatadi [2]. Yana bir muhim jihatlardan biri — malaka

oshirish bilan qayta tayyorlash o'rtasidagi nomutanosiblikdir. Buxoro viloyatida malaka oshirishdan o'tganlar soni qayta tayyorlashdan o'tganlarga nisbatan bir necha barobar ko'p bo'lgan. Bu holat mavjud kasblar doirasida kadrlarni saqlab qolishga ustuvorlik berilganini, ammo yangi mutaxassisliklar va mehnat bozoridagi o'zgarishlarga moslashish yetarli darajada ta'minlanmaganini anglatadi. Natijada, iqtisodiyotning tarkibiy yangilanishi uchun zarur bo'lgan moslashuvchan ishchi kuchi shakllanmagan.

Ayniqsa, kolxozlar misolida kadrlar tayyorlash holati keskin tanqidiy bahoni talab etadi. 1990 yilda Buxoro viloyati kolxozlarida qayta tayyorlash va malaka oshirishdan o'tganlar sonining har ikkala yo'nalish bo'yicha ham atigi 0,7 ming nafarni tashkil etishi qishloq xo'jaligi sohasiga yetarli e'tibor qaratilmaganini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich nafaqat sanoat bilan, balki boshqa viloyatlar bilan solishtirganda ham juda past bo'lib, qishloq xo'jaligida kadrlar inqirozi shakllanib borayotganini anglatadi.

Shuningdek, jadval ma'lumotlari Buxoro viloyatida kadrlar tayyorlash jarayonlari markazlashgan reja iqtisodiyoti doirasida qat'iy belgilangan me'yorlar asosida olib borilganini ko'rsatadi. Hududning real ehtiyojlari, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarining mahalliy xususiyatlari yetarli darajada hisobga olinmagan. Bu esa tayyorlangan kadrlarning bir qismi o'z mutaxassisligi bo'yicha to'liq ishlay olmasligiga yoki mehnat resurslaridan samarasiz foydalanilishiga olib kelgan [3]. 1980–1990 yillarda O'zbekiston SSRda, jumladan Buxoro viloyatida oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar soni izchil oshib borganini ko'rsatadi. Xususan, respublika miqyosida bunday mutaxassislar soni 1980 yildagi 1,08 mln nafardan 1990 yilda 1,65 mln nafargacha yetgan. Bu jarayon Buxoro viloyatida ham kuzatilgan bo'lib, viloyat xalq xo'jaligida malakali mutaxassislar ulushi ortgan. Biroq mazkur o'sish asosan miqdoriy ko'rsatkichlar bilan cheklanib, ularning sifat samaradorligi masalasi ikkinchi planda qolgan. Professional-texnik o'quv yurtlari orqali ishchi kadrlar tayyorlash borasida Buxoro viloyatining ko'rsatkichlari respublika o'rtacha darajasiga yaqin bo'lgan. 1980 yilda viloyatda 11,2 ming nafar, 1990 yilda esa 12,8 ming nafar malakali ishchi tayyorlangan [4]. Ushbu raqamlar tizim barqaror ishlaganini ko'rsatsa-da, yillar davomida keskin o'sish kuzatilmagan. Bu holat professional-texnik ta'lim tizimining yangilanishga moslashmaganini, ishlab chiqarishdagi texnologik o'zgarishlarga tezkor javob bera olmaganini ko'rsatadi.

Ayniqsa, mexanizator kadrlar tayyorlash sohasidagi pasayish tanqidiy bahoni talab etadi. Respublika miqyosida 1980 yilda 120 mingdan ortiq mexanizator tayyorlangan bo'lsa, 1990 yilga kelib bu ko'rsatkich 70 ming nafargacha kamaygan. Jadvaldan ko'rinishicha, traktorchi-mashinist va kombaynchilar tayyorlash keskin qisqargan [5]. Bu jarayon Buxoro viloyatida ham qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Mexanizatorlar yetishmovchiligi texnikalardan foydalanish samaradorligini pasaytirib, qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligining tushib ketishiga olib kelgan.

Kolxozlar misolida kadrlar tayyorlash va malaka oshirish holati yanada murakkab bo'lgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 1990 yilda Buxoro viloyati kolxozlarida qayta tayyorlash va malaka oshirishdan o'tganlar soni atigi 0,7 ming nafarni tashkil etgan [6]. Bu ko'rsatkich qishloq xo'jaligi tarmog'ida kadrlar siyosati ikkinchi darajali masala sifatida qaralganini ko'rsatadi. Natijada, qishloq joylarda malakali kadrlar tanqisligi kuchayib, yoshlar boshqa sohalarga yoki shahar muhitiga intilgan. Shuningdek, oliy va o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislarning katta qismi ishlab chiqarish tarmoqlarida band ekani qayd etilgan. Bu holat

tashqi tomondan ijobiy ko'rinso-da, amalda ularning ko'pchiligi o'z mutaxassisligi bo'yicha to'liq ishlamagan, ko'pincha past malakali lavozimlarda faoliyat yuritgan. Bu esa sovet davri kadrlar siyosatida ta'lim bilan mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblik mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

Sovet davrida Buxoro viloyatining sanoat va qishloq xo'jaligi rivoji markazlashgan reja iqtisodiyoti doirasida, asosan umumittifoq manfaatlariga bo'ysundirilgan holda shakllandi. Hudud iqtisodiyotida ko'p tarmoqli va yuqori qo'shilgan qiymatga ega ishlab chiqarishlarni rivojlantirishdan ko'ra, xom ashyo yetkazib berishga yo'naltirilgan model ustuvor bo'ldi. Qishloq xo'jaligida paxtachilikning mutlaq yetakchi tarmoqqa aylanishi yer-suv resurslaridan biryoqlama foydalanishga, sanoatda esa dastlabki qayta ishlash bilan cheklangan korxonalar ustunligiga olib keldi [7]. Natijada viloyat iqtisodiyoti markaziy hududlarga kuchli darajada qaram bo'lib qoldi.

Kadrlar tayyorlash tizimi ham mazkur iqtisodiy siyosatning mantiqiy davomi sifatida mutanosib rivojlanmadi. Qishloq xo'jaligi uchun kadrlar tayyorlash miqdoran ko'paytirilgan bo'lsa-da, sanoat, ayniqsa muhandis-texnik sohalar uchun mahalliy mutaxassislar yetishmasligi saqlanib qoldi. Muhim sanoat korxonalariga tashqaridan kadrlar yuborilishi mahalliy mutaxassislarning salohiyatidan to'liq foydalanilmasligiga va kadrlar siyosatida ishonchsizlik muhitining kuchayishiga sabab bo'ldi.

Xulosa

1980–1990 yillardagi statistik ma'lumotlar kadrlar tayyorlash va malaka oshirish jarayonlari miqdoriy jihatdan mavjud bo'lganini ko'rsatsa-da, ularning sifat va samaradorligi past darajada qolganini tasdiqlaydi. Malaka oshirish bilan qayta tayyorlash o'rtasidagi nomutanosiblik, yangi kasb va mutaxassisliklarni egallashga yetarli e'tibor qaratilmagani iqtisodiyotning tarkibiy yangilanishiga to'sqinlik qildi. Ayniqsa, kolxozlar va mexanizatorlar tayyorlash sohasidagi pasayish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Umuman olganda, sovet davrida Buxoro viloyatida iqtisodiy rivojlanish va kadrlar tayyorlash tizimi o'rtasida chuqur nomutanosiblik mavjud bo'lgan. Ta'lim tizimi va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi uzilish, hududiy manfaatlarining yetarli hisobga olinmasligi viloyatning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat mustaqillikdan keyingi davrda hududiy rivojlanishda tarkibiy islohotlar va milliy kadrlar siyosatini tubdan qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga chiqargan muhim omillardan biri bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алимova Д.А., Раҳимов А.А. *Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб: Совет мустамлакачилиги даври (1917–1991 йй.)*. — Тошкент: Шарқ, 2000.
2. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 г. статистической ежегодник. – Ташкент “Узбекистон”, 1990. – С. 29.
3. Ражабов Қ., Зиёев Ҳ. *Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар)*. — Тошкент: Ўқитувчи, 2010.
4. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 г. статистической ежегодник. – Ташкент “Узбекистон”, 1990. – С. 30.
5. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1990 г. статистической ежегодник. – Ташкент “Узбекистон”, 1990. – С. 31.
6. Қ.Усмонов, М.Содиқов *Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар)*. “Sharq” Nashriyot-

Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati – Toshkent, 2010.

7. Қ.Усмонов, М.Содиқов Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). “Sharq” Nashriyot-
Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati – Toshkent, 2010.

